

Анкета соціологічного дослідження:

*Ставлення студентської молоді до Бога, релігії та церкви в умовах війни
(кейс Національного медичного університету імені Олександра Богомольця)*

Наталія Іщук, доктор філософських наук, професор кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця
<http://orcid.org/0000-0003-2291-1238>

Анна Лапутько, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця
<https://orcid.org/0000-0002-7501-500X>

Ірина Васюк, кандидат філософських наук, викладач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця
<https://orcid.org/0000-0001-8453-9502>

Сергій Кірієнко, викладач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені Олександра Богомольця
<https://orcid.org/0000-0003-4100-6698>

Анотація

Запропонована анкета є інструментом комплексного соціологічного дослідження трансформацій релігійної свідомості студентської молоді в умовах повномасштабної війни в Україні. Дослідження зосереджене на аналізі ставлення до Бога, релігії та церковних інституцій у взаємозв'язку з моральними орієнтаціями, професійною ідентичністю майбутніх медиків і досвідом воєнної реальності. Концептуальною основою виступає проблема теодіцеї, інтерпретована як ключ до розуміння змін у світоглядних установках та моральних судженнях респондентів. Анкета дозволяє виявити рівень релігійності, типи світогляду, а також характер взаємодії релігії з наукою, медициною і суспільною мораллю. Особливу увагу приділено аналізу впливу війни на переоцінку ролі релігії як джерела сенсу, солідарності та психологічної підтримки. Інструментарій включає як закриті, так і напіввідкриті питання, що забезпечує можливість кількісного та якісного аналізу даних. Важливим аналітичним виміром є дослідження уявлень про природу зла, відповідальність за страждання та допустимість релігійних інтерпретацій війни. Окремий блок питань спрямований на виявлення кореляцій між релігійними переконаннями та професійно-етичними установками майбутніх лікарів. Анкета також дає змогу простежити процеси інституційної (ре)конфігурації довіри до релігійних організацій у воєнний період. Отримані результати можуть бути використані для міждисциплінарного аналізу в галузях соціології релігії, філософії, медичної етики та досліджень війни.

Ключові слова: релігійність; студентська молодь; теодіцея; війна; моральні орієнтації; соціологія релігії; медична етика; інституційна довіра; світогляд; Україна.

Рік: 2026

Тип документа: інструмент емпіричного дослідження (анкетне опитування)

Шановний респонденте!

Ми просимо Вас лише про відверті відповіді на поставлені в анкеті питання. Інформація, яку ми отримаємо, буде використана в узагальненому вигляді. Сподіваємося на Вашу щирість!

Увага! Якщо Ви заповнюєте анкету безпосередньо у файлі *.doc чи подібному, не використовуйте для позначення обраного варіанту відповіді поодинокі плюси (+), зірочки (*) та схожі знаки: деякі текстові редактори вважають їх помилками і видаляють під час збереження файлу *непомітно для користувача*, у результаті анкета надходить незаповнена!

Використовуйте **кольоровий фон** або **спеціальний** (чи **кольоровий**) шрифт.

1. Вкажіть, будь ласка, Ваш факультет та спеціальність:

Факультет	Спеціальність
<input type="checkbox"/> медичний № 1, 2	<input type="checkbox"/> «Медицина»
<input type="checkbox"/> стоматологічний	<input type="checkbox"/> «Стоматологія»
<input type="checkbox"/> Навчально-науковий інститут психічного здоров'я	<input type="checkbox"/> «Медична психологія»
<input type="checkbox"/> медичний № 3	<input type="checkbox"/> «Педіатрія»
<input type="checkbox"/> фармацевтичний	<input type="checkbox"/> «Фармація»
<input type="checkbox"/> факультет підготовки лікарів для Збройних Сил України	<input type="checkbox"/> «Терапія та реабілітація»
<input type="checkbox"/> Навчально-науковий інститут громадського здоров'я та профілактичної медицини	<input type="checkbox"/> «Технології медичної діагностики та лікування»
	<input type="checkbox"/> «Громадське здоров'я»
	<input type="checkbox"/> інше (вкажіть) _____

2. Вкажіть, будь ласка, рік Вашого вступу до закладу вищої освіти: _____

3. Наскільки легко Ви сприймаєте навчальний матеріал гуманітарних наук (включно з філософією, історією, мовознавством тощо)?

- 1) Важко або не повністю розумію стандартні шкільні або університетські курси
- 2) Без суттєвих труднощів розумію стандартні шкільні або університетські курси
- 3) Можу розуміти ідеї з науково-популярної літератури, які виходять за межі стандартних курсів
- 4) Можу розуміти ідеї спеціальної наукової літератури (статті, монографії)

4. Наскільки легко Ви сприймаєте матеріал природничих наук (включно з математикою, програмуванням тощо)?

- 1) Важко або не повністю розумію стандартні шкільні або університетські курси
- 2) Без суттєвих труднощів розумію стандартні шкільні або університетські курси
- 3) Можу розуміти ідеї з науково-популярної літератури, які виходять за межі стандартних курсів
- 4) Можу розуміти ідеї спеціальної наукової літератури (статті, монографії)

5. Чи вважаєте Ви себе релігійною людиною? 1) <input type="checkbox"/> Так 2) <input type="checkbox"/> Не визначився / не визначилася	6. Якщо на п'яте питання Ви відповіли «Так», то до якої релігії (деномінації) Ви себе відносите? 1) <input type="checkbox"/> християнство: православ'я
--	--

3) <input type="checkbox"/> Ні 4) <input type="checkbox"/> Бажаю приховати (відмова від відповіді)	2) <input type="checkbox"/> християнство: католицизм 3) <input type="checkbox"/> християнство: протестантизм 4) <input type="checkbox"/> іслам 5) <input type="checkbox"/> іудаїзм 6) <input type="checkbox"/> просто вірю в Бога 7) <input type="checkbox"/> інше (вказіть) _____
---	---

7. Якщо на п'яте питання Ви не відповіли «Так», то як Ви могли б схарактеризувати свій світогляд?

1) <input type="checkbox"/> Атеїст 2) <input type="checkbox"/> Агностик	3) <input type="checkbox"/> Байдужий 4) <input type="checkbox"/> Інше (вказіть) _____
--	--

8. Як, на Ваш особистий погляд, співвідносяться або взаємодіють релігія та наука?

- 1) Конфлікт
- 2) Конкуренція за вплив на суспільство чи людину
- 3) Залежно від того, яка саме релігія та яка наука, а також про який історичний період йдеться
- 4) Існують паралельно, не перетинаються
- 5) Співпраця
- 6) Спорідненість

9. Яке, на Вашу думку, співвідношення релігії та медицини є переважаючим, домінуючим?

- 1) Спорідненість релігії та медицини
- 2) Постійна співпраця релігії та медицини
- 3) Переважає ситуативна співпраця (наприклад, медичне капеланство)
- 4) Немає суперечності, але немає й співпраці: нейтралітет
- 5) Переважає ситуативна суперечність (наприклад, як у випадку із заборонаю на переливання крові у деяких релігіях)
- 6) Наявний постійний конфлікт

10. Чи згодні Ви з тим, що <u>розвиток науки</u> <u>можливий лише за умови гарантованої свободи думки</u>? 1) <input type="checkbox"/> Так 2) <input type="checkbox"/> Не можу визначитися 3) <input type="checkbox"/> Ні	11. Чи схильні Ви вважати, що <u>релігія</u> <u>суперечить свободі думки</u>? 1) <input type="checkbox"/> Так 2) <input type="checkbox"/> Значною мірою так 3) <input type="checkbox"/> Здебільшого ні 4) <input type="checkbox"/> Ні
---	--

12. На Вашу думку, чи є релігійні мотиви корисними для підтримки компонентів професійної моралі лікаря? (у кожній колонці таблиці можна відмітити лише один рядок або жодного в разі відсутності відповіді)

чи релігійні мотиви корисні...? ↓	12а. Чистота мотивів медика (<i>завжди стався до пацієнта як до цілі та ніколи – як до засобу</i>)	12б. Почуття відповідальності	12с. Рівень ретельності виконання професійних обов'язків	12д. Віра в свої сили під час виконання професійних обов'язків
1) Так, корисні для...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2) Скоріше так , ніж ні	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Скоріше ні , ніж так	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Ні, не корисні для...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

13. Чи вважаєте Ви найбільш досконалим саме той тип особистості, який пропонується певним релігійним вченням (наприклад, християнський тип особистості, що передбачає дотримання норм християнської моралі й християнського способу життя)?

- 1) Так
- 2) Деякою мірою, частково
- 3) Ні

<p>14. Як Ви вважаєте, чи існують релігії, більш пристосовані до сучасного світу, в якому панують наука й технічний прогрес?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <input type="checkbox"/> Так 2) <input type="checkbox"/> Не знаю 3) <input type="checkbox"/> Ні 	<p>15. Якщо Ви відповіли «Так» на попереднє питання, вкажіть відповідну релігію або напрям у релігії</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	---

16. Якою мірою релігія вплинула на Ваш світогляд (незалежно від того, чи є Ви релігійною людиною чи ні?)

- 1) Зовсім не вплинула
- 2) Вплинула незначною мірою
- 3) Мала середній вплив
- 4) Вплинула значною мірою
- 5) Мала вирішальний вплив

17. Чи корисна релігія для суспільства?

- 1) **Корисна** оскільки через релігійні інституції та їх лідерів до людей промовляє Бог
- 2) **Корисна** навіть якщо Бог створив світ, але байдужий до долі людства. Страх перед Творцем стримує згубні пристрасті людей
- 3) **Корисна**, навіть якщо бога немає. У цьому випадку релігія є носієм традиційних цінностей і моральних норм
- 4) **Корисна**, навіть якщо бога немає, але лише у кризові періоди розвитку суспільства (війни, розпад держав тощо)
- 5) **Не знаю**, не можу визначитися
- 6) **Не корисна** оскільки Бога немає, а релігія не має ніякого суспільного сенсу
- 7) **Скоріше шкідлива**, ніж корисна

18. Уявіть, що релігії як системи віровчення і культу немає, а Бог є, як це вплине на суспільство?

- 1) **Позитивно**, оскільки Бог безпосередньо присутній у житті людей, а моральний порядок підтримується не інституціями, а особистою відповідальністю перед Ним
- 2) **Позитивно**, навіть якщо Бог не втручається у суспільні процеси; усвідомлення існування Творця саме по собі стримує руйнівні пристрасті людей
- 3) **Позитивно** лише в окремі історичні періоди, коли безпосередній досвід Бога або віра в Нього стає джерелом сенсу та солідарності під час криз.
- 4) **Нейтрально**, оскільки моральні норми можуть ґрунтуватися на природному законі або внутрішньому моральному почутті, які не залежать від Бога

- 5) **Не можу визначитися**
 6) **Негативно**, оскільки без релігії віра в Бога не набуває соціально впорядкованих форм і не може виконувати стабілізаційну функцію в суспільстві

19. Становленню або підтриманню яких суспільних (суспільно важливих) чеснот сприяє релігія? (у кожній колонці можна зробити лише одну позначку)

Чи сприяє релігія ...? ↓	Чеснота ...			
	19а. Патріотизм	19б. Шлюб, подружні стосунки	19с. Виховання дітей та молоді	19д. Добропорядність та законслухняність
1) Сприяє	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Скоріше сприяє , ніж ні	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Скоріше не сприяє , ніж сприяє	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Не сприяє	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>20. В країні, де я ріс/росла та виховувався/виховувалась...</p> <p>1) <input type="checkbox"/> Релігійний світогляд має перевагу над науковим</p> <p>2) <input type="checkbox"/> Не можу сказати щодо переважання релігійного світогляду чи наукового</p> <p>3) <input type="checkbox"/> Науковий світогляд має перевагу над релігійним</p>	<p>21. Якою мірою на Ваш світогляд вплинула наука?</p> <p>1) <input type="checkbox"/> Зовсім не вплинула</p> <p>2) <input type="checkbox"/> Вплинула незначною мірою</p> <p>3) <input type="checkbox"/> Мала середній вплив</p> <p>4) <input type="checkbox"/> Вплинула значною мірою</p> <p>5) <input type="checkbox"/> Мала вирішальний вплив</p>
---	--

22. Чи можна вважати, що в сучасному світі певні атрибути чи ролі релігії втратили свою актуальність (застаріли)? (у кожній колонці Ви можете зробити одну позначку)

Чи втратили свою актуальність (застаріли)? ↓	22а. Обряди, зовнішні прояви релігії	22б. Психологічна роль релігії	22с. Ідеологічна роль релігії	22д. Глибинні філософські ідеї релігійних вчень (наприклад, ідея Вищої справедливості)
1) Так , втратили актуальність (застаріли)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Скоріше втратили аніж ні	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Скоріше ні , аніж втратили	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Ні , не втратили актуальність (не застаріли)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<p>23. Чи можна вважати, що в сучасній Україні періоду повномасштабного воєнного вторгнення релігія втрачає свій вплив (хоча б частково)?</p> <p>1) <input type="checkbox"/> Думаю, що втрачає</p> <p>2) <input type="checkbox"/> Помітна тенденція, що втрачає</p>	<p>24. Чи надихає/розчулює/викликає повагу у Вас особисто приклад самозречених подвижників релігії (релігій)?”</p> <p>Приклади подвижництва: Антоній Великий (засновник християнського чернецтва), Франциск Ассізький (добровільна бідність і любов), Войно-Ясенецький (священик, хірург і лікар, який допомагав людям не зважаючи на репресії з боку влади)</p>
--	---

3) <input type="checkbox"/> Швидше — не втрачає 4) <input type="checkbox"/> Точно — не втрачає	1) <input type="checkbox"/> Так 2) <input type="checkbox"/> Деякою мірою, частково 3) <input type="checkbox"/> Ні
---	---

25. Чи вважаєте Ви, що професійна діяльність медика подекуди передбачає моральні орієнтири, подібні до релігійних, таких як самопосягання, жертвовність, подвижництво?

1) <input type="checkbox"/> Так, обов'язково 2) <input type="checkbox"/> Швидше так, ніж ні 3) <input type="checkbox"/> Не можу визначитись	4) <input type="checkbox"/> Швидше ні 5) <input type="checkbox"/> Ні
---	---

26. Як ви оцінюєте вчинок Авраама, який був готовий принести сина в жертву на вимогу Бога?

Стисло історія жертви Авраама: Бог звертається до Авраама і наказує принести в жертву його сина Ісаака, «єдиного, якого ти любиш». Авраам без заперечень іде на гору Морія, готує жертвник і вже підносить ніж. У вирішальний момент ангел Господній зупиняє його. Бог каже, що тепер знає: Авраам боїться Бога і не пошкодував сина. Замість Ісаака в жертву приноситься баран, заплутаний у кущах.

- 1) Це приклад абсолютної віри і довіри до Бога
- 2) Це трагічний, але необхідний екзистенційний вибір
- 3) Це морально проблемний вчинок, навіть якщо його наказав Бог
- 4) Такий наказ не може походити від доброго Бога
- 5) Я “не в контексті” і не можу сформулювати власну точку зору
- 6) Я припускаю (хочу вірити), що за видимою суперечливістю цієї біблійної історії приховується недоступна мені мудрість
- 7) Я вважаю, що ця історія сформувалась у інший період історії людства, коли людина була менш морально досконалою та менш морально чутливою

27. Як ви оцінюєте поведінку Авраама в історії з Содомом і Гоморрою?

Стисло історія Содому і Гоморри: Бог повідомляє Аврааму про намір знищити міста Содом і Гоморру через тяжкий гріх їхніх мешканців. Авраам не погоджується мовчки і вступає з Богом у діалог, апелюючи до справедливості та просячи не знищувати праведних разом із нечестивими. Бог погоджується пощадити міста, якщо в них знайдеться певна кількість праведників. Зрештою навіть десяти праведників не знаходять, і міста знищуються. Водночас Лот і його родина виведені з міста.

- 1) Як приклад праведної покори Богові
- 2) Як приклад моральної відповідальності перед Богом
- 3) Як сміливий, але допустимий спротив
- 4) Як недоречне втручання у Божий суд
- 5) Я “не в контексті” і не можу сформулювати власну точку зору
- 6) Я припускаю (хочу вірити), що за видимою суперечливістю цієї біблійної історії приховується недоступна мені мудрість
- 7) Я вважаю, що ця історія сформувалась у інший період історії людства, коли людина була менш морально досконалою та менш морально чутливою

28. Чи вважаєте Ви, що здебільшого релігійними стають слабкі / безвольні / хворі / нещасливі люди? Неуспішні люди? Бідні прошарки населення? Неосвічені / недосвідчені / ображені долею?

- 1) Так
- 2) Скоріше так
- 3) Не певен (не певна) ані у позитивній, ані у негативній відповіді
- 4) Скоріше ні
- 5) Ні

29. Якщо Ви вірите в існування Бога, яке твердження Вам ближче?

1) <input type="checkbox"/> Бог не втручається в події у світі	4) <input type="checkbox"/> Бог дозволяє злу трапитися
2) <input type="checkbox"/> Бог не може зупинити зло	5) <input type="checkbox"/> Певні трагічні події є частиною божественного задуму
3) <input type="checkbox"/> Бог може зупинити зло, але не завжди це робить	6) <input type="checkbox"/> Інше _____

30. Яке з тверджень Вам ближче сьогодні (у воєнний період)?

- 1) Світ відкрив у людях більше добра
- 2) Світ став морально яснішим / зрозумілішим
- 3) Нічого принципово не змінилося
- 4) Світ став для мене морально хаотичнішим
- 5) Світ відкрив у людях більше зла

31. Чи змінилося Ваше ставлення до релігії після 24 лютого 2022 року (після початку війни)?

- 1) Звернувся (-лась) до релігії
- 2) Став (стала) більш релігійним (релігійною)
- 3) Не змінилося
- 4) Став (стала) менш релігійним (релігійною)
- 5) Покинув (-ла) релігію (або дуже сумніваюсь)

32. Як Ви насамперед пояснюєте причини війни в Україні (можна кілька варіантів)

- 1) Як наслідок геополітичних процесів
- 2) Як вияв людської агресії
- 3) Як волю Бога
- 4) Як екзистенційний конфлікт
- 5) Як свавілля диявола
- 6) Ваш варіант _____

33. Увага! Наступне питання є загальним і філософським. Водночас кожна людина має свій світогляд, свої переконання й власну точку зору. Ми не очікуємо, що Ви маєте готову або точну відповідь на це складне питання. Нам важливо лише зрозуміти, до якої з наведених відповідей Ви більше схиляється. **Будь ласка, оберіть один варіант відповіді.**

Питання:

Хто відповідальний за існування зла або звідки воно походить? Яка його природа?

Для зручності можливі відповіді подані в таблиці. Кожен варіант супроводжується коротким поясненням, а за потреби — і докладнішим.

№	Ваша точка зору	Коротке пояснення	Довше пояснення
а) <input type="checkbox"/>	Зло - Це відсутність добра	Існує лише добро, а зло є відсутністю (нестачею) добра, а не самостійною реальністю.	Зло не є самостійною річчю, волею чи властивістю живої істоти.
б) <input type="checkbox"/>	Зло - Наслідок свідомих людських рішень	Людські рішення не обов'язково спрямовані на добро.	Зло не є самостійною річчю, але виникає за свідомою волею живої істоти — людини, чії рішення не мають кінцевою метою добро.
с) <input type="checkbox"/>	Зло - наслідок випад-	Зло не властивість чієїсь	Зло — чиста випадковість, не передбачена

	кового збігу обставин, комбінація багатьох причин, ніким не контрольована і не передбачена	волі чи дії, наміру чи бажання	ніким і така, що навіть непрямо не міститься в людських намірах.
d) <input type="checkbox"/>	Зло - наслідок втручання демонічних темних сил	Зло - не провина людини чи людства, але результат діяльності надприродних сил.	У більшості релігій першопочаток буття вважається благим, а зло пояснюють «відпадинням» від блага могутньої надприродної істоти — падшого ангела. У християнській традиції таким падшим ангелом вважається Сатана. Згідно з цим уявленням, він відпав від Бога через гординю і непослух, після чого став джерелом зла та спокусником людей.
e) <input type="checkbox"/>	Зло - властивість реальності	Світ має дуальну природу: добро і зло взаємопов'язані та взаємозумовлені.	Приклад: У зороастризмі дуальність світу виражається у протистоянні Ахури Мазди — божества добра, істини і світла — та Ангро Манью (Агримана), духа руйнування і зла. Космічна історія світу розглядається як боротьба цих двох начал.
f) <input type="checkbox"/>	В існуванні зла винен Бог	Не у всіх релігіях Творець - всеблагий	У гностичних вченнях матеріальний світ створив нижчий творець — Деміург. Він не є всеблагим і часто розглядається як недосконалий або навіть ворожий до людей, тому світ містить страждання і зло.
g) <input type="checkbox"/>	В існуванні зла винні люди	Свобода волі людини щодо вибору добра чи зла	Наприклад, у християнстві зло у світі пояснюють гріхопадінням перших людей — Адама та Єви. Згідно з біблійною розповіддю, змії спокусив їх порушити Божу заборону. Однак вирішальним було не саме спокушання, а вільний вибір людей: вони мали свободу волі прийняти або відкинути спокусу. Саме цей свідомий вибір і став причиною гріхопадіння та появи зла у людському світі.
h) <input type="checkbox"/>	Зло впливає із неможливості людини прийняти досконалий світ	У фільмі The Matrix і людський вибір призводить до втрати ідеального стану.	Подібність та відмінність між вибором людини у Матриці та біблійною історією про гріхопадіння Адама та Єви. Подібність. Спочатку існує досконалий стан: у Біблії — рай; у «Матриці» — перша ідеальна версія симуляції. Потім відбувається порушення цього стану через людський вибір. Відмінність. У біблійній історії люди свідомо порушують Божу заборону, піддавшись спокусі змія. У «Матриці» люди не приймають ідеальний світ, тому система змушена створити реальність із недосконалістю.
i) <input type="checkbox"/>	Будучи віруючою людиною, я хотів (-ла) б уникнути відповіді на це питання	Без коментарів	
j) <input type="checkbox"/>	Мені особисто не під силу це питання	Без коментарів	-
k) <input type="checkbox"/>	Не тільки мені, але, я думаю, людському розуму не під силу це питання	Без коментарів	-

34. Чи зобов'язаний Бог (для тих, хто не вірить: чи зобов'язаний був би Бог, якби існував) зупиняти масові страждання? Наприклад, такі страждання, які мають місце під час війни, масових протестів чи революції? (знайдіть свою відповідь у таблиці)

	Бог має зупиняти масові страждання	Бог не зобов'язаний зупиняти масові страждання
Ви вірите в існування Бога	1) <input type="checkbox"/> Я вірю в існування Бога, бо ніколи не задумувалась (- вався) над цією суперечністю 2) <input type="checkbox"/> Я вірю в існування Бога, бо сподіваюсь, що чогось просто не розумію	4) <input type="checkbox"/> Я вірю в існування Бога, факт наявності масових страждань – не важливий для моєї віри
Ви не вірите у існування Бога	3) <input type="checkbox"/> Я не вірю в існування Бога, саме тому, що існують масові страждання	5) <input type="checkbox"/> Я не вірю в існування Бога, але НЕ через існування масових страждань

35. Чи здається Вам справедливим пояснення: “страждання українського народу має вищий сенс, відомий лише Богу або іншим надприродним силам”?

- 1) Безсумнівно — так
- 2) Швидше так, аніж ні
- 3) Складно сказати
- 4) Швидше ні, аніж так
- 5) Безсумнівно — ні

36. Якщо Ви вважаєте, що Бог існує, чи можна вважати, що випадки «тих хто вижив», коли поруч усі загинули є прикладами вибіркового втручання Бога чи вищих сил?

- 1) Так
- 2) Швидше так, аніж ні
- 3) Не можу відповісти на питання
- 4) Швидше ні, аніж так
- 5) Ні

37. Чи вважаєте Ви виправданим концепт (ідею) «справедливої війни» з релігійної точки зору?

- 1) Так, будь-яка війна може бути виправдана з релігійних позицій
- 2) Так, але лише у випадку справді благородної мети війни, наприклад: оборони Батьківщини
- 3) Ні, релігія не повинна виправдовувати жодних воєн

38. Як Ви ставитеся до того, що частина православних ієрархів у Росії публічно підтримала війну проти України? (можна обрати кілька варіантів)

- 1) Як до морально неприйняттого явища
- 2) Як до політичного зловживання релігією
- 3) Як тимчасові труднощі у цій церкві
- 4) Як до звичайної (справжньої) ролі релігійних організацій
- 5) Ваш варіант _____

39. Чи змінює підтримка війни з боку російського православ'я (РПЦ) Ваше уявлення про співвідношення Бога та релігійних інституцій?

- 1) Моє розуміння співвідношення Бога та релігії не змінилося
- 2) Я чітко розрізняю Бога та церкву як інституцію, тому ставлення до РПЦ погіршилося, а ставлення до Бога — ні
- 3) Так, це підірвало (зменшило) довіру до релігії загалом
- 4) В результаті цих подій я зневірився (зневірилася) як у богові, так і в релігії
- 5) Ваш варіант _____

40. Як Ви сприймаєте конфлікти між ПЦУ (Православна церква України) та УПЦ (Українська православна церква Московського патріархату) у світлі проблеми зла і відповідальності? (можна обрати кілька варіантів)

- 1) Як наслідок морального вибору в умовах зла
- 2) Як трагічний, але неминучий розкол
- 3) Як приклад того, що релігійні інституції можуть помилятися
- 4) Я не пов'язую ці конфлікти з теологічними або еклезіологічними* питаннями
- 5) Ваш варіант _____

ПРИМІТКА: *еклезіологія — релігійна наука про Церкву, частина теології (християнство)

41. На Вашу думку, українські релігійні конфесії (релігійні організації) під час триваючої війни здебільшого виконують таку місію (можна обрати кілька варіантів)

- 1) Підтримують людей і сприяють солідарності
- 2) Виконують радше символічну роль
- 3) Стають інструментом ідеологічних конфліктів
- 4) Ваш варіант _____

42. Ваша стать: чоловіча; жіноча

43. Чи впливав факт війни між росією та Україною на вибір Вами медичного ЗВО та спеціальності? Якщо так, то як саме? Опишіть у вільній формі:
